

снимков с предметов старины, архитектуры, утвари и прочего”¹. Значну інформативну наповненість містять опубліковані Б. І. Ханенком та В. М. Ханенко власні збірки пам’яток, зокрема “Древности Поднепровья”² і “Древности русские” (1899) – дореволюційне видання каталогу хрестів і образків із їхньої колекції³.

Джерельна база та головні напрями вивчення церковної спадщини надзвичайно широкі і різноманітні. У цій роботі згадано лише визначальні аспекти, що стосуються пам’ятокознавчих досліджень церковної спадщини до початку ХХ ст. Зважаючи на виклики сьогодення, студії потрібно продовжити, адже церковні старожитності залишаються цінним джерелом наукової інформації для подальших розвідок історичного шляху нашого народу.

Сорока К. О.

Старший науковий співробітник

Головатенко Ю. Г.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛИБІДСЬКОГО ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ХVІІІ–ХІХ ст. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІСТОРИКО-АРХІВНИХ ТА БІБЛОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження промислової забудови, як невід’ємної частини урбанізації населених пунктів, є важливою складовою історичних, архітектурних та містобудівних досліджень. Дана стаття присвячена одній зі сторінок в історії містобудівного розвитку Києва в контексті діяльності Києво-Печерської лаври. Основою для даного дослідження стали архівні, історіографічні та картографічні джерела, в тому числі матеріали ЦДІАК України та фондової збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Останні, свого часу, в частині історичної картографії були опубліковані⁴.

В другій половині ХVІІ та ХVІІІ ст. з’являються нові прийоми застосування цегляних конструкцій: цегла використовується не лише для зведення стін, а й для закладання фундаментів споруд⁵. Висока майстерність архітекторів та будівельників зробили можливим і широко вживаним спосіб влаштування цегляних перекриттів, арок та склепінь досить різноманітної форми⁶. Великі потреби в матеріалах для будівництва викликали значне зростання об’ємів виробництва. Оскільки чітких стандартів розмірів цегли в Україні не існувало, в другій половині ХVІІ ст. виготовлялася і використовувалася цегла надзвичайно різноманітних розмірів. Свідченням високої культури будівельно-ремісничого виробництва в Україні у ХVІІІ ст. можуть слугувати чисельні керамічні деталі Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври (1731–1744), де звичайного розміру цеглини застосовано для тяг, колон, астрагалів та інших декоративних елементів. В цей період також особливо поширюється використання фігурної цегли для декоративного оздоблення фасадів.

Одним з перших приватних заводів з виготовлення цегли в Києві було зведено на тери-

¹ Каталог фотографических снимков с предметов старины, архитектуры, утвари и прочего, снятых фотографом Императорской Академии Художеств Императорского Московского Археологического общества И. Ф. Барщевского. М., 1912.

² Ханенко Б. И., Ханенко В. И. Древности Поднепровья. – К., 1900. – Т. 3. – 22 с.

³ Древности русские. Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко. Кресты и образки. В 2 вып. К., 1899. Вып. 1-2.

⁴ Київ та Києво-Печерська лавра у планах ХVІІІ–ХІХ століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Н. Ченакал, Н. Батенко. К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. 176 с.

⁵ Цепенко М. П. Особливості будівельної техніки ХVІІ–ХVІІІ вв. на Україні // Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР. 1962. № 3. С. 54.

⁶ Кошовий О. П. Будівельна кераміка України / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства. Фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. К. : Наук. думка, 1989. С. 89.

торії Кирилівських висот Соколовським¹. Дане виробництво було зруйновано та в подальшому відновлено Кирилівським монастирем. Першим же казенним заводом з виготовлення цегли (1832–1838) вважається той, що розташовувався під схилами Києво-Печерської лаври, між Києво-Печерською цитаделлю та Дніпром.

Серед приватних та казенних заводів чималу роль у розвитку цегельного виробництва відігравали цегельні заводи Києво-Печерської лаври. Початок цьому було покладено в XVIII ст., коли Києво-Печерська лавра зводить свої цегельні заводи, зокрема, в селі Пирогів² (іл. 1) та в гирлі річки Либідь³ (іл. 2), в районі Лисої гори. Попервах вони створювалися для забезпечення потреб монастиря. Коли саме було зведено заводи точно не відомо. В документі, датованому 1802 р. вказується, що 1720 р. грамотою імператора Петра I “...местечко Печерское округ Крепости Печерской и при устьи Лыбеди двор со всею к оному окружностию состоящее владением Лавры Киево-Печерской был утверждён”⁴. З посиланням на указ 1722 р. були визначені межі території як самого Либідського двору, так й цегельного заводу, що при ньому розташовувався: “...значащемся к тому Лыбедскому двору и со включением того кирпичного завода, яко при самом дворе находящегося, чрез Губернского (уездного) землемера Ивана Миронова... отмежевано и ограничено... и в Лавру... планы присланы...”. В межах цього двору Києво-Печерська лавра влаштувала “двор кирпичный... завод, в трех печах и в трех сараях”. Матеріали цього заводу використовувались “для приведения в надлежащий порядок каменного строения и для выстройки... большой в Лавре колокольни... из онога завода Лавра, кирпич и прочее к каменной работе принадлежащее выделяла и устраивала”. Завод також виготовляв цеглу для будівництва на Андріївському бастіоні церкви Апостола Андрія Первозванного, палацу на Печерському форштадті для імператриці Єлизавети Петрівни, для чого в 1749 р. з “Лыбедского... кирпичного завода, двух печей и двух сараев... Лавра и отвела для делания кирпича..., а для Лаврских устроений и починок оставила одну печь и сарай”⁵.

В 1750 р. цегла з цих заводів використовувалась для того, щоб “Пещерные горы, Дальних и Ближних Пещер..., приходящие в порче, приведены были всемерно в подлежащую крепость, то Лавра... всю починку тех гор, из того завода производила, до 1780 года”⁶. На плані 1750 р. зображена “дорога на Лыбедь кирпичным Заводам”⁷ (іл. 2). Зустрічаємо інформацію про цей завод й у контексті будівництва храму Святої Трійці в Китаївській пустині 1761 р.: “...було закладено Троїцьку церкву... З цією метою на Либідських заводах було закуплено 50 000 одиниць цегли”⁸.

До 1782 р. виготовлялася на Либідському заводі цегла “для бывших в Печерской крепости, разных крепостных строений”, а з дозволу архімандрита Зосими (Валкевича) – для будівництва Арсеналу “по требованию от артиллерии Генерала [Бегичева]”⁹.

На 1788 р. завод розташовувався на території урочища Коноплянка, яке обіймало територію “...по обеим сторонам реки Лыбеди”¹⁰. Забудову даного періоду відображає “План Загородному Лыбедскому дому...” 1786 р.¹¹ (іл. 3).

Вбачається дивною інформація, подана в документі від 1887 р., в якому зазначається, що “Киевпечерскою Лаврою кирпичный завод основан в 1790 году для выделки кирпича собственно для своих построек в Лавре...”¹².

На початку XIX ст. Києво-Печерська лавра потребувала цегли для виправлення будівель і споруд монастиря, зазначаючи, що “...без кирпичного завода, для открывающихся в Лавре не малых исправлений и починок каменных обойтись не можно”, з метою просила аби “...завод...”

¹ Семилетов П. Киевский кирпич. К. : Самиздат, 2017. С. 2.

² КПЛ-ПЛ-325.

³ НБУВ, сектор картографічних видань, № 28007, 28008, 28009. (1750).

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46 (26 марта 1802).

⁵ Там само, арк. 46.

⁶ Там само.

⁷ НБУВ, сектор картографічних видань, № 28007, 28008, 28009.

⁸ Изотов А. О. Историко-містобудівне формування Китаївського комплексу в контексті розвитку Києва Х – початку ХХІ століть: дис. ... канд. архіт.: 18.00.01. К., 2008. Т. 1. Текстова частина. С. 64.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46. Там само.

¹⁰ Похилевич Л. Краєзнавчі праці. Біла Церква : Вид. Олександр Пшонківський, 2007. С. 226.

¹¹ КПЛ-ПЛ-1017, 1786.

¹² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 522, арк. 73 (1887).

Лавре был отдан..., а ежели печи и сараи от артиллерийской команды починены, то оные или снести, или по оценке продав, деньги в казну возвратить...” Проте 7 березня 1802 р. Києво-Печерська лавра отримує відповідь від інженера-майора фон Толя “с представлением, не возвращении оного завода Лавре, по тому... что с давних времен от стороны казенной, в том заводе делается кирпич, и что в оном от прочих, выделяется кирпич... лучший, и может быть нужен, для казенных строений, инженерной команды...” та “без повеления главной воинской команды по артиллерийской экспедиции, снять с завода строение не может”¹. При цьому зазначалось, що для поселення штатних слуг має бути відведена земля в іншому місці. В березні 1802 р. Духовний Собор просив генерала від інфантерії Фенша “учинить вторичное отношение о возвращении... Лыбедского кирпичного завода с показанными тремя печами и сараями, яко от Лавры устроенными”². “Геометрический план...” 1802 р. (іл. 4) власне фіксує забудову цегельного заводу, яку в своєму листуванні описує керівництво Києво-Печерської лаври. На плані значиться “...А. По высочайшему имянному повелению пожаловано в прошлом 1794^м году Печерской Лавры под Загородной дом имянемой Лыбедской Совсеми Строениями Садом огородами и между оными Землею и рыболовным Прудом От межовано в 1788^м году 22^{го} дня Киевским Губернским Землемером порутчиком Мироновым...”³

Вочевидь, до цього періоду боротьби керівництва монастирю за повернення в своє володіння майна, яке через довге користування військовим відомством сприймалося вже як державне, належить виявлене нами в фондах НКПІКЗ креслення “Планы и прорезы бывшим на Лыбеди кирпичным заводам инженерного ведомства, на земли принадлежащей Киево-Печерской лавре”⁴ ре”⁴ (іл. 5). За каталогом воно датується орієнтовно 1810 р.⁵ Зважаючи на планувальні елементи території, подані у вигляді доріг, можемо говорити, що це креслення відображає й планувальну структуру забудови території. “А – печи для обжигания кирпича; В – Сарай для делания и просушки кирпича; С – жилое строение для Смотрителя Завода; D – Сарай построенной купцом Ряпчиковым”. За даним кресленням, а також наявною інформацією можна дійти висновку, що існуюча забудова сформована не тільки будівлями, зведеними Києво-Печерською лаврою, але й військовим відомством, у часи використання ним потужностей даного заводу.

Повернувши завод в своє володіння Києво-Печерська лавра користувалася ним для власних потреб. Розміри виробництва лаврської цегельні протягом довгого періоду залишалися постійними, коливаючись, у залежності від виробничих потреб. В експлікації до пану 1810 р., під літерою “В”, зазначено “Расположение под желтою краскою, состоит владение Киевопечерская Лавры и загородному Лыбедскому дому... 8 кирпичной Лаврской завод с выстроенными в оном, печми и горнами, избами для штатных слуг, и смотрителя Завода”⁶.

На плані 1825 р. (іл. 6) зафіксовано забудову, яка склалась на цей час⁷. Порівняння цього плану та креслення початку 1802 р. дає можливість визначити, що в цей час значних змін в об’ємно-просторовій структурі забудови не відбулось.

6 лютого 1825 р. до Духовного Собору надійшло звернення поручика Олександра Анненкова відносно оренди на 2 роки цегельного сараю з піччю для виготовлення цегли, аби “остаток Древнего Храма Старокиевской Десятинной церкви возобновить пристройкою двух каменных пределов и колокольни своекоштенным иждевением”⁸. Духовний Собор розглянув звернення, і зважаючи, що виготовлення цегли на Либідському заводі на той час було зупинено, а сам завод не діяв, задовольнив звернення з умовою, що “...за каждую выделанную им тысячу кирпича (причем обязан принимать и битый случайно пополам) вносит в казну Лавры по четырнадцать рублей (отделив из сего числа на привоз глины, песка, воды, выделку и присмотр работ сырого кирпича, который будет выделяться его рабочими). Обжигательную печь и 2 кирпичных сарая должно принимать по описи, и в той же прочности сдать Лавре”⁹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46. Там само.

² Там само.

³ КПЛ-ПЛ-979, 1802.

⁴ КПЛ-ПЛ-924. Поч. XIX ст. (?)

⁵ Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–XIX століть...

⁶ КПЛ-ПЛ-925.

⁷ ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 2, арк. 28 (4.10.1825).

⁸ Там само, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 737, арк. 4.

⁹ Там само, арк. 5.

30 листопада 1838 р. штатний служитель Києво-Печерської лаври Іван Скотенко підписав умову, що він зобов'язується у 1839 р. на Либідському цегельному заводі “делать кирпич нанятыми рабочими от меня людьми по указанным паспортам, ...все производство работы кирпича принимаю я на свое иждивение, которого выделать должны в лето того года не менее одного миллиона...”¹. В цьому документі згадується й інвентар, який мав забезпечувати процес виготовлення цегли: “...ушаты, корыта, тачки, заступы, ручные деревянные заливные трубы и деревянные лопаты...”².

У 1845 р. в Києві нараховувалося вже 11 цегляних заводів, серед яких 2 державні, 8 приватних і 1 монастирський (лаврський). Певна кількість заводів створюється в цей час біля Либідського заводу Києво-Печерської лаври, що видно з “...окрестностей города Киева” 1842 р.³ (іл. 7).

За архівним документом 1846 р. відомо, що на заводі виготовлялась цегла за встановленим зразком (Д×Ш×В): 6s×3 та 1S чверті×1s вершки, що відповідно становить 30,04×15,02×7,79 см “...таковая величина кирпича считается высушеного и приготовленного к выпалке, а дабы он таковой величины был высохший, то деревянные кирпичные делательные формы всегда делались и даваемы были подрядчику на заводе таковой меры:

длиною в светлости – 6 вершков 3/4, 1/8 вершка

шириною – 3 вершка 1S чет. 1/8 вершка.

толщиною – 1s верш. 1/8 вершка

По сей меры образец формы хранить в присутствии Духовного Собора в шкафу...”⁴.

Такі вимоги були затверджені в травні 1846 р. З метою виготовлення однотипної цегли Духовний Собор постановив “выдавать на Заводе по вышеозначенной мере весною новые формы переменяя оные в июне другими новыми же”⁵.

За планом Києва 1860 р. видно, що територія Либідського цегельного заводу не збільшилася⁶. Лаврентій Похилевич в своїй праці зазначав, що в урочищі Коноплянка, окрім іншого, розташовуються “...лаврские заводы – кирпичный и пивной с прудом на Лыбеди, мельницей, садом и хозяйственными заведениями...”⁷.

В 1870–1880-х рр. проводяться значні роботи з модернізації Либідського цегельного заводу. 1873 р. було розроблено “Чертеж Кирпично-выжигательной печи на 2 отделения по 150 тыс. каждое предполагаемой к постройке на кирпичном заводе”⁸ (іл. 8). В листопаді 1886 р. економ Лаври ієромонах Поліхроній у рапорті в Духовний Собор зауважував, що доречним є “...исправить печь, именно ту, которая разделена на два отделения, в одном из них можно выжигать кирпич, а во втором не выжигался и не может вовсе, со дня устройства такового отделения, по тому, что в оном очелки устроены очень низко, и в весеннее время заливает вода и через это невозможно выжигать кирпич, потому нужно поднять выше оные, и также крыша над печью ветхая и течет, которую необходимо перекрыть; другая же печь со всем пришла в ветхость и угрожает падением, каковую следует вновь перестроить; но в настоящее время, как не имеется в запаси для переделки леса, то такую можно оставить без переделки, ибо выжигание кирпича в следующем году в оной производится не будет, а можно обойтись одною печью, которая с 2^{ми} отделениями”. Крім того він просив “разрешить... построить 2 новых сарая, на которые материал уже заготовлен, исправить печь, т.е. поднять выше очелки и перекрыть над печью крышу 1^и ярус”⁹.

В 1887 р. Духовний Собор доповідав митрополиту Платону, що “Из двух обжигательных печей, существующих в кирпичном заводе Лавры одна требует капитального исправления, а вторая, устроенная более двадцати лет тому назад, до того обветшала, что оказывается совершенно негодною и грозит разрушением, а потому необходимо немедленно уст-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 132, арк. 129.

² Там само, арк. 129зв.

³ НБУВ, сектор картографічних видань, № 16392. Рнс. 7.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух, спр. 809, арк. 34.

⁵ Там само.

⁶ Д. Т. Обзор г. Киева и план его с описанием. – К., 1860.

⁷ Похилевич Л. Краєзнавчі праці. С. 226.

⁸ КПЛ-ПЛ-687 (1873).

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг. спр. 2839, арк. 1.

роить... одну печь, новой конструкции, как несравненно выгоднейшую в экономическом отношении”¹. При цьому Духовний Собор наводив приклади застосування нових печей на цегельних заводах Суботіна, Булишкіна, Бернера та Лунова, які були оглянуті членами Собору. Того ж року Роберт Карстенс, кам'яних справ майстер з Варшави, збудував на заводі 16-камерну піч Гофмана, місткістю 1 000 цеглин в одній камері. Таким чином річний обсяг виготовлення цегли міг становити 2 000 000 цеглин. Будівництву печі Гофманівської системи² (іл. 9) передувало тривале листування між Києво-Печерською лаврою та Р. Карстенсом. Зокрема, 22 травня та 3 квітня 1887 р. він направив лист, а також проект³ та кошторис на зведення Гофманівської печі, в якому детально описав усі необхідні матеріали для її будівництва⁴ (таблиця опрацьована нами):

№ з/п	Матеріал	Одиниця виміру	Кількість
	КАМ'ЯНА РОБОТА		
1.	Обпалена цегла	штук	280 000
2.	Вапно	пуд	2 000
3.	Цемент	бочка	25
4.	Крупний пісок	куб.саж.	26
5.	Глина для кладки	куб.саж.	50
	ПІДМОСТЯ		
6.	Дошка в 1 вершок товщиною	штук	200
7.	Дошка в S вершка товщиною	штук	120
8.	Гвіздків великих для риштувань	штук	25
9.	Гвіздки в 2S вершка довжиною	пуд	4
	ТЕСЛЯРСЬКІ РОБОТИ		
10.	Дерево 5/5 вершків в частин		
10.1.	Стовпи по 10S аршин довжини	штук	12
10.2.	Стовпи по 8 аршин довжини	штук	24
10.3.	Стовпи по 3 аршина довжини	штук	16
10.4.	Стовпи по 5 аршин довжини	штук	25
11.	Дерево 4/4 вершків частин		
11.1.	Стовпи по 3S аршин довжини	штук	12
11.2.	Рами по 12 аршин довжиною	штук	14
11.3.	Рами по 13S аршин довжиною	штук	14
11.4.	Рами по 7 аршин довжиною	штук	7
11.5.	Відкоси по 10 аршин довжиною	штук	24
11.6.	Стропила по 16 аршин довжиною	штук	24
11.7.	Стропила по 6 аршин довжиною	штук	24
12.	Дерево 3S/3 S вершків частин		
12.1.	Відкоси по 6S аршин довжиною	штук	24
12.2.	Розпори по 3 аршина довжиною	штук	168
12.3.	Стропила по 12 аршин довжиною	штук	24
12.4.	Стремена по 10 аршин довжиною	штук	24
12.5.	Стремена по 6S аршин довжиною	штук	48
12.6.	Стремена по 5 аршин довжиною	штук	48
12.7.	Стропила по 12 аршин довжиною	штук	50
13.	Дерево 8/2 вершків частин		
13.1.	Дубовий брус на підкладку під стовпи на кам'яній стіні	штук	15
13.2.	Дошка в S вершка товщиною на обшивку щитових стін	штук	300
13.3.	Дошка в 1 вершок товщиною на засови та міст для в'їзду на верх печей	штук	301
13.4.	Гвинти залізні по 9 вершків довжиною в S вершка товщиною для кріплення покрівлі	штук	210
13.5.	Залізні скоби	штук	150
13.6.	Гвіздки по 5 вершків довжиною	штук	300

¹ ЦДІАК України. ф. 128. оп. 1 заг. спр. 2839, арк. 8.

² Энциклопедический словарь: В 82 т. / Изд. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 1895. Т. XXIX : Керосин-Коае. С. 140-142.

³ В архівній справі креслення проекту не виявлено, є лише згадка, що він був направлений до Лаври.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 32-33.

13.7.	Гвіздки по 2S вершка довжиною	пуд	3
14.	Чавун		
14.1.	Фукс		16
14.2.	В'юшка		360
14.3.	Гвинти по 3 аршина довжиною та с вершка товщиною	штук	16
15.	Покриття даху		
15.1.	Таловка під жерсть на покрівлю	кв. саж.	2×7×22=308

Розглянувши подані матеріали Духовний Собор 13 квітня 1887 р. наказав “...предписать о. Эконому заключить условие с известным мастером Р. Карстенсом на устройство в Лаврском кирпичном заводе Гофмановской кирпичеобжигательной печи, и затем немедленно приступит к производству работе оной, согласно имеющемуся чертежу”¹. 21 квітня 1887 р. було укладено “Условие”, згідно з яким “Г. Карстенс обязуется на кирпичном заводе Киево-Печерской Лавры построить своими рабочими для выжигания кирпича железняка продольную со сводами печь новейшей системы Гофмана о 16 (шестнадцати) камерах, такой величины, чтобы в каждой камере можно было поместить не менее девяти тысяч кирпичей, пол печи должен быть уложен из кирпича на ребро, а также должна быть устроена изоляция под полом и канал с камерами, для скорейшего остужения кирпича. Труба при печи должна быть высотой с фундаментом в 130 футов и устроена с боку печи”. Усі роботи Карстенс зобов’язувався виконати за плату в 3 400 руб. При цьому зазначалось, що “Обжиг кирпича должен быть произведен не позже как в течении месяца, после окончания постройки печи. ... Все повреждения оказавшиеся после испытания печи, как в самой печи, так и в трубе г. Карстенс, обязывается исправить, а равно также и в случае неисправного действия печи должен привести и в исправное состояние на свой собственный счет”². Аналізуючи відомість можна прийти до висновку, що піч Гофманівської системи не мала зовнішніх цегляних стін. Цегла була потрібна виключно для зведення самої печі, в той час як зовнішні стіни будувались з деревини. В документі того ж, 1887 р., зазначається, що “Выделка кирпича улучшилась с устройством Гофмановской обжигательной печи”³.

В 1910 р. на заводі працювало 58 робітників та було виготовлено 2 264 400 одиниць цегли на суму 36 582 руб. 60 коп.⁴

В післяреволюційний час завод припинив своє існування. Зараз його територію займає вулиця Саперно-Слобідська, залізничні колії, транспортна розв’язка Південного мосту, автовокзал “Видубичі”, гаражі тощо. На основі аналізу картографічних матеріалів нами була зроблена схема локалізації історичної території Либідського цегельного заводу в сучасних містобудівних умовах (іл. 10).

Матеріали, зібрані в ході історико-архівних та бібліографічних досліджень, висвітлюють ще одну ланку в контексті вивчення історії розвитку господарства та побуту Києво-Печерської лаври, а також забудови території Києва та розвитку його промисловості в досліджуваній період. Вони визначають вектор подальшого дослідження цегельного виробництва, результатом чого має стати праця, на кшталт виданої в 1990 р.⁵, яка сформує методологічні основи датування історичних будівель та споруд за цегельною кладкою та візуальними ознаками. Вона є важливим підґрунтям для реставрації пам’яток старовини в частині висвітлення технологій для доповнення втрачених кладок та датування пам’яток. Певна частка інформації, відображена в даному дослідженні, може стати складовою частиною такої праці.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2839, арк. 10.

² Там само, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 38-41.

³ Там само, оп. 3 заг., спр. 522, арк. 73 (1887).

⁴ Там само, оп. 2 заг., спр. 337, арк. 46.

⁵ Киселев И. А. Датировка кирпичных кладок XVI–XIX вв. по визуальным характеристикам. Методические рекомендации / 2-я ред. Ред. Кирьянова И.П., Российская республиканская специализированная научно-реставрационная ассоциация “Росреставрация” Министерства культуры РСФСР. М., 1990. 35 с.

Л. 1. "Геометрический Специальный план Кирпичного завода при селе Пирогов отводимого Киево-Печерской лавре... Снят и сочинен 1788^{го}"

Л. 2. "Генеральный план всем трем киевским крепостям сogleжащею около его ситуациею. Сочинен в 1750 году". Фрагмент

Л. 3. "План Загородному Либедскому дому с прудом, требуемая Киевопечерской лаврой... Снят и сочинен 1786^{го} году Августа 12 дня Землемером подпоручиком Петром Примои". Фрагмент

Іл. 4. “Геометрический План Киевской Губернии уезда Киевского же дачи Киевопечерской Лавры... 1802 г.” Фрагмент.

Іл. 5. “Планы и прорезы бывшим налыбеди кирпичным заводам инженерного ведомства, на земли принадлежащей Киево Печерской Лавре. Чертил юнкеръ 1-го класса Самуйлович”. Початок XIX ст. (?)

Іл. 6. “План местоположению по берегу реки Днепра с разделением мест принадлежащих Инженерному, Артиллерийскому ведомствам, приказа общественного призрения и Киевопечерской Лавре с показанием на оных казенных и партикулярных Строений. Сочинен при Киевской Инженерной Команде Октября 4 дня 1825 года”. Фрагмент.

Іл. 7. “План окрестностей города Киева Гравированный на камне при Главном Штабе Действующей Армии. Грав. ...Руденко; Грав. на камне Топогр. Бризгалов; Слова вырез. Топогр. Гансов. 1:8 400; 100 саж. в дюйме. 1842 г.” Фрагмент.

Іл. 8. “Чертеж Кирпично-выжигательной печи на 2 отделения по 150 тыс. каждое, предполагаемой к постройке на кирпичном заводе, принадлежащем Киево-Печерской Успенской Лавре. 1873 г. Чертил поручик Василий Пархоменко”.

Іл. 9. Кільцева піч Гофмана в плані та вертикальному розрізі. *А* – пічний простір, *Б* – збирачі диму; *В* – димові канали, *Г* – боров до труби, *Д* – димова труба з пустотілі стінки, *Е* – топкові отвори, *З* – входні двері до кожної камери

Іл. 10. План Києва. Початок XXI ст. М 1:2000. Фрагмент. Пунктиром вказана територія колишнього Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	268
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018